

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Жуманазарова Зулайхо Бойназар кизи

Самаркандский государственный институт иностранных
языков Студентка Самаркандского государственного института
иностранннх языков. Факультет английского языка II

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i03-p1-02>

ARTICLE INFO

Received: 21th February 2023

Accepted: 28th February 2023

Online: 02nd March 2023

KEY WORDS

Русский язык, слова,
методика, песни, музыка,
игры.

ABSTRACT

В данной статье описаны методика обучения русскому языку для детей дошкольного возраста, и в настоящее время, наряду с английским, русский язык становится мировым языком, поэтому начинать его следует с дошкольного возраста, т.е. с детского возраста.

После обретения Независимости в нашей стране внимание к русскому языку несколько снизилось, но любой язык возвышает человека. Русский язык стал частью развития в школах и вузах, а также в дошкольном образовании. Русский язык, как и узбекский становится нашим вторым языком, ведь каждому человеку следует знать хотя бы минимум 2 языка.

Язык служит важнейшим средством воспитания только хорошее знание родного языка поможет усвоить, привлечь к изучению и обучению русскому языку.

На сегодняшний день многие родители стремятся не только сохранить родной язык у детей, но и освоить русский язык и другие иностранные языки. Востребованность русского языка в обществе, а также просьбы и предложения со стороны родителей. Они заинтересованы в том, чтобы ребенок знал русский язык, так как именно в дальнейшем на этом языке он будет учиться в школе. И если родители хотят, чтобы ребенок учился в хорошей школе с преподаванием русского или какого-то иностранного языка, то ребенку следует знать в каком-то объеме этот язык уже до школы. Следует отметить, что чем раньше начинается обучение языка детей, тем выше уровень овладения языковыми навыками.

Основной формой обучения русскому языку является занятие. Главная цель занятий - вызвать речевую активность детей, стимулировать разговорную речь, добиваться правильности русской речи. Планируя работу по обучению детей русскому языку, педагог должен обязательно учитывать речевую обстановку в группе, в семьях, уровень понимания детьми русского языка. Каждое занятие предусматривает комплексное решение речевых задач, где, независимо от темы и конкретных задач, одновременно ведется работа над фонетическими, лексическими, грамматическими аспектами языка, формируются навыки связной речи.

Основной проблемой обучения русскому языку является возраст ребенка. Известно, что при обучении детей русскому языку за основу берётся их возраст, ведь

ребёнок обучается иностранному языку через слова, песни, музыку и игры. Основные цели обучение дошкольников иностранному языку :

- формировать у детей базовые коммуникативные навыки на иностранном языке;
- формирование у детей положительные отношения к дальнейшему изучению иностранных языков;
- воспитывать интерес к жизни и культуре других стран;
- устроить период привыкания к структуре иностранного языка;
- облегчить ребенку понимание.

При обучению русскому языку детей в дошкольном возрасте следует стремиться к тому, чтобы ребенка это обучение не сводилось к накоплению заученных фраз и слов, а с самого начала предполагало использование русского языка детьми для познания, общения, понимание сказанного учителями, родителями и окружением.

При обучении русскому языку в дошкольном возрасте у детей постепенно формируются основы общения и компетенции, начальные этапы обучения русскому языку включают следующие аспекты:

- умение повторять русские слова с фонетической точки зрения правильно за учителем;
- закрепления и усвоения русской лексики;
- включить в занятия элемент веселья и повысить мотивацию детей к усвоению языка.

Методология учителей играет большую роль в использовании демонстрационных объектов во время обучения. Перед учителем поставлена задача – сделать все возможное, чтобы заинтересовать ребенка и поддерживать его на протяжении обучения, путем использования и разнообразия коммуникативных задач. Например, при обучении словам вы сначала показываете ребенку предмет и побуждаете его произнести по-русски, учащиеся произносят слово, а новое слово произносят еще раз, используя картинки для закрепления произнесенного слова. Более того, метод с помощью использования музыки, рифмы, считалки на русском языке помогают эффективнее запоминать слова.

Для эффективного развития русского языка у дошкольников следует сопровождать песню видеоматериалами, т.е. видеоклипами, которые помогают понять отраженную в ней ситуацию общения.

У детей дошкольного возраста начинает хорошо развиваться память. Таким образом, это означает, что они хорошо запоминают то, что их увлекает. Каждое занятие для детей должно быть праздником, а именно праздником общения на русском языке с воспитателем, со сказочными персонажами. Этому призваны помочь интересные сюжеты занятия, дидактические игры, физкультминутки, варьирование приемов и средств обучения. «б»

Песни дают детям эмоциональную разрядку, расширяют словарный запас у детей и способствует укреплению произношения правильных интонаций. Таким образом, с песнями дети расширят свое представление о возможностях употребления русского языка.

Большинство детей дошкольного возраста воспринимают обучение иностранному языку спокойно и положительно с интересом, некоторые дети с

восторгом к обучению нового языка. Чтобы интерес у детей не пропал к этому языку, воспитателю следует вести урок с удовольствием, время от времени повторять те уроки, которые понравились детям.

Для успешного результата в обучении русского языка можно также использовать разные типы детских игр.

«Переводчики». Это игра с мячиком. Игра развивает у ребенка речь, запоминания слов. Дети собираются в круг. Воспитатель говорит на родном языке слово (цвета, дом, животное, одежда, обувь, игрушки и др.), ребенок переводит его на русский. [4]

«Что я имею ввиду». Это игра помогает развить воображение и в добавок тренируется словарный запас. В эту игру можно поиграть с карточками или загадывая предметы, которые находятся в комнате. Например, если воспитатель загадал вазу, то воспитателю необходимо описать вазу словами, так чтобы ребенок смог понять и угадать, что это за предмет.[5]

«You catch me». Игра очень увлекательная. Правило игры таково: дети встают в круг. Один ребенок надевает маску кошки и встает за кругом, а другой – маску мышки и остается в кругу. Дети произносят слова: «One, two, three – you catch me”. Кошка старается проникнуть в круг и поймать мышку, но играющие закрывают входы перед ней. Когда кошка проберется в круг, дети сразу же выпускают из него мышку. Если кошка поймает мышку, то на их роли назначаются другие дети.(7)

Вдобавок к этому, обучение русскому языку можно также начать с букваря. Букварь помогает обучить ребенка не только к изучению русскому языку и буквам, но и знакомит детей с русскими писателями-классиками и некоторыми, особенно близкими детям, советскими современными писателями, закладывая основу системы литературного развития детей.

В заключение, обучения маленьких детей языку – увлекательное занятие. На сегодняшний день все детские сады оснащены необходимыми оборудованием. Педагог должен уметь придерживаться своей методике в работе с детьми и уметь заинтересовать их обучению русскому языку и другим иностранным языкам. С помощью детских песен, стихотворений и ряд других игр педагог должен уметь привлечь детей к изучению новых иностранных языков. Более того, изучение иностранного языка помогает получить новые навыки и знания, более подробно узнать истории и культуры других стран. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок знал и владел иностранным языком, поэтому лучше всего изучение иностранного языка начинать с дошкольных лет в возрасте 4-5.

References:

1. Дэвид А. Дж, Эгген, П. Каучак. : Методы обучения; содействие обучению студентов [М] 2002.
2. Фэн Ван, Применение технологий в обучении на основе запросов в дошкольном образовании [J] Early Childhood Educ
3. Е. Ю. Протасова, Н.М. Родина : Методика обучения дошкольников иностранному языку.

4. <https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-vtoromu-ruskomu-jazyku-cherez-igru.html>
5. поиск в google 12 советов как поддерживать интерес к русскому языку у детей kidskey.org
6. С. М. Гаффарова, Г. З . Гарафиева, Д.С. Гарипова, Г. М. Билалова, Р. Ф. Нигматуллина, З.Ф. Бадрутдинова: Изучаем русский язык. Методическое пособие по обучению русскому языку детей дошкольного возраста.
7. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/04/14/kartoteka-igr-ispolzuemyh-pri-obuchenii-doshkolnikov-angliyskomu>